

КАСБЛАР ОЛАМИГА САЁХАТ

Андижон вилояти Асака тумани

36-МТТ тарбиячиси Ш.Мусиддинова

Мақсад: Болаларнинг касб-хунар дунёси ҳақидаги ғояларни шакллантириш учун шарт-шароитлар яратиш, болаларнинг коммуникатив ваколатларини шакллантириш.

Вазифалар:

Таълимий: турли соҳа ва касб турлари бўйича асосий билимларни шакллантириш ва мустаҳкамлаш, ҳурмат ва муносабатни тарбиялаш, мулоқот қобилиятларини тарбиялаш: тинглаш ва эшитиш, жамоада ишлаш, ҳамкорлик қилиш.

Ривожланиш: болаларнинг билим ва ижодий фаолиятини ривожлантириш, таълим фаолияти сабабларини ривожлантириш;

Иштирокчиларнинг ёши: катта ва тайёрлов гуруҳ тарбияланувчилари.

Инновацион технология : танлов ўйинлари-гуруҳ иши

Ускуналар: 4 та рангли кублар (ҳар бир жамоа учун), тақдимот, қоғоз варақлари, қаламлар.

Кутилган натижалар:

Болаларда касб-хунарга бўлган қизиқишларини ошириш; меҳнатнинг турли соҳалари, касб-хунар дунёси ҳақидаги ғояларни кенгайтириш.

Гуруҳ 4 гуруҳга бўлинади. Ҳар бир гуруҳ ўз вазифасини ранги билан бажаради.

Тадбирнинг бориши

1. Кириш сўзи.

Салом, азиз болалар!

Бизнинг машғулотимиз бошланди .Бугун биз жамоа ўйинини ўйнаймиз.

- Бизнинг ўйинимизда нима муҳокама қилинишини билиш учун расмнинг биринчи ҳарфини сўзни тузиш ва уни ўқиш керак.

- Болалар, энди сиз учун асосий нарса ўрганиш, сиз олган билимингиз кейинги ҳаётингизнинг асосидир. Келажакдаги касбингизни танлаш ҳақида ўйлаб, фикр юритишингиз мумкин.

Сизнинг ёшингизда буни қилиш осон эмас. Ота-оналарингиз, ака-ука ва опа-сингилларингиз, дўстларингиз, фикрларингиз учун сизга ёрдам бериши мумкин.

- Қайси касб эгаси кўпроқ керак ва энг муҳими, касб нима?

Сиз узоқ вақт давомида баҳслашишингиз мумкин.

"Барча касблар керак, барча касблар муҳим" (овозли файл эшитилади).

Дунёда 40 мингдан ортиқ турли касблар мавжуд:

* ушбу хилма-хилликни тушуниш муҳимдир;

* ушбу касб эгалари нима қилаётганини билиб олинг;

* келажакдаги касбингиз учун қандай фазилатларни ривожлантириш кераклигини билиб олинг;

* ўз манфаатлари ва қобилиятларини ҳисобга олинг.

Касб танлаш муҳим масала.

Келажакдаги касб ҳақида ўйлаш фойдали. Бу ўзингизга кўп саволлар бериш ва тўғри жавобни топиш демакдир.

Дунёда жуда кўп ажойиб касблар мавжуд ва ҳар бир касб шон-шараф ва муваффақиятдир.

Биз 4 та жамоани ўз ичига олган "Касблар оламига саёҳат" ўйини шаклида касб-хунар билан танишамиз. Ҳар бир жамоа ўз вазифасини бажаради, унинг ранг схемасига эътибор беради.

Агар жамоа нотўғри жавоб берган бўлса, жавоб бериш ҳуқуқини қуйидаги жамоа олади.

Ўйин 4 та турдан иборат. Ўйин давомида энг кўп балл тўплайдиган жамоа-ўйин ғолиби бўлади.

2. Асосий қисм:

Кичик ўйин иши.

1-сонли "Касбни топинг" танлови (мақоллар ва сўзлар ҳақида қандай касблар ҳақида ўйланг)

1. Қайси ҳайдовчи пастга тушади (булутларда кўтарилади)?

(учувчи, космонавт.)

2. Кулбадан ким чиқади?

(Тозаловчи, техник.)

3. Энг ширин уста... Ким?

(Қандолатчи.)

4. Мамлакатимизда энг машхур ветеринар номини айтинг.

(Айболит, чунки у ҳайвонларни даволайди.)

5. Юлдуз ҳисобчиси... Ким?

(Астроном.)

6. Дарахтлар учун ғамхўрлик ... ким?

(Боғбон)

7. Матодан кийим тикади ... ким ?

(Тикувчи)

8. Қайси касб эгалари ҳар доим ёшлардан саволларига жавоб сўрашади?

(Ўқитувчилар.)

Танлов № 2.

"Иш ва касблар ҳақида мақоллар "

Сўзларни тўплаш

* Ишни тугатди-жасорат билан юринг.

* Кўзлар кўрқади ва қўллар қилади.

* Игнамас, балки қўллар тикади.

Танлов рақами 3

"Нима ортиқча?"

Сўз занжирида қўшимча объектни топинг (ким бошқаради?)

1) ручка, қалам, ўчирғич, игна

2) игна, иплар, тирноқ, ингичка, сантиметрли лента, тирноқ

- 3) кўйлак, шим, қайчи, шапка, қайчи
- 4) ип, пичоқ, нақш, игна, қайчи пичоқ
- 5) "Тасвирий" муסיкий пауза

Келинг, бир оз дам олинг, жисмоний дақиқани бажаринг, ҳаракатлар ёрдамида турли касб эгалари нима қилаётганини кўрсатамиз.

Жамоадан бир киши чиқиб, бир касбни кўрсатади.

Танлов рақами 4 "Жумбоқ"

Сиз унда мавжуд бўлган сўзларни тушунишингиз керак (яширин касб)

Шифокор - - - (тиббий ходим)

Актёр - - - (театр ва кинематография касблари)

Масхарабоз - - - - (кулгили цирк касби)

Ҳамшира - - - - - (кичик тиббий ходим)

Сут соғувчи - - - - - (чорвачилик касби)

Банкер - - - - - (корхона раҳбари, бошлиқ)

Танлов рақами 5 "Энг кўп" ва энди сиз саволларга ҳазил элементлари билан жавоб берасиз.

Касбларга ном беринг: (фикрлаш учун 3 дақиқа)

1. Энг яшил (боғбон, ўрмончи, флорист-декоратор ...)
2. Энг ширин (қандолатчи, қандолат бўлимида сотувчи ...)
3. Энг кўп пулдор (банкер, профессионал теннисчилар, боксчилар, модел...)
4. Энг тукли (сартарош...)
5. Энг кўп болалар (ўқитувчи, педиатр, ўқитувчи...)
6. Энг кулгили (қизиқчи, пародист...)
7. Энг ёқимтой (журналист, экскурсия йўриқчиси, мураббий, ўқитувчи, оммавий ахборот воситаси...)
8. Энг жиддий (сапер, жарроҳ, кашфиётчи, полициячи, сиёсатчи, психолог...)

Бугунги кунда сиз кўрсатишингиз мумкин.

- Мана, биз ўйин дастурини сарҳисоб қилдик. Ўйнаб, биз хотирамизни янгиладик ва турли касблар ва мутахассисликларни эсладик. Эҳтимол, бизнинг минтақамиз учун одатий эмас, балки мамлакатда ва дунёда талабга эга.

Келажакда сизга ўзингиз учун керакли ва қизиқарли бўлган касбни танлашингизни хоҳлайман. Севимли иш билан шуғулланадиган, ўз касбини тўғри танлаган киши бахтлидир.

Қисқа вақт ичида касб танлаш масаласини ҳал қилиш мумкин эмас. Ахир, асосий нарса: бахт - инсон ўз сеvimли нарсасини (касбини) танлашдир ва сизнинг асосий ишингиз, келажакда сиз учун фойдали бўлган яхши билимларга эга бўлишдир. Сизга яхши баҳо бераман, ишингизда ва соғлигингизда муваффақиятлар тилайман!